

测样咨询

4、*Nat Plants* 中科院分子植物卓越中心林鸿宣院士：“无损电生理”跨膜 Ca^{2+} 流为 G 蛋白通过钙信号调节蜡质合成进而调控水稻耐热性提供证据

通讯作者：中科院分子植物科学卓越创新中心 林鸿宣

所用 NMT 设备：生物离子分子组学非损伤微测系统 (imOmics®NMT)；NMT 微环境温度红外监测仪

研究采用非损伤微测技术 (NMT) 对热刺激下水稻根和地上部分进行了检测。正常条件下, 两种 NIL 在根和地上部分中 NMT 信号均无差异 (a)。在热刺激下, NIL-*TT2*^{HUX} 根和地上部分中检测到 Ca^{2+} 显著吸收 (a)。相比之下, NIL-*TT2*^{HPS32} 在相同的热刺激下 Ca^{2+} 实时转运信号变化不明显 (a)。热刺激下, NIL-*TT2*^{HUX} 比 NIL-*TT2*^{HPS32} 的平均 Ca^{2+} 实时转运速率和平均最大 Ca^{2+} 实时转运速率显著更高 (b, c)。热刺激引起的胞外 Ca^{2+} 吸收的波动表明, 细胞外 Ca^{2+} 引起的细胞质 Ca^{2+} 浓度的升高可能因为 *TT2* 功能的丧失而收到显著的抑制。

扫码查看本文详细报道

本实验对应标书参考